

Modelo curricular vigente y su incidencia en la calidad de la formación profesional de estudiantes de la carrera de Educación Básica de la UTB periodo 2023

Current curricular model and its impact on the quality of professional training of students of the Basic Education career of the UTB period 2023

AUTORES: Nathaly Nicolle Otacoma Elizondo^{1*}

Angelica Margara Mora Aristega²

Narcisa Magdalena Elizondo León³

Jhon Joffre Espinoza Macías⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: nnotacomae@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 03 / 04 / 2023

Fecha de aceptación: 10 / 06 / 2023

RESUMEN

En el proceso de transformación de los diseños curriculares que han sido expuestos a nivel nacional, en el Ecuador y en la Universidad técnica de Babahoyo en particular, demostrar los efectos que se obtuvo a aplicar el modelo curricular anterior y el nuevo en la carrera de Educación Básica en la calidad de la formación profesional de los estudiantes, en varias universidades del Ecuador el impacto del nuevo modelo curricular ha tenido ventajas y desventajas en el proceso de enseñanza, es por ello que el resultado obtenido va a reflejar

^{1*}Estudiante, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de las Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Carrera de Educación Básica, nnotacomae@fcjse.utb.edu.ec

² Docente, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de las Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Carrera de Educación Básica, amoraa@utb.edu.ec

³ Secretaria, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de las Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Decanato, nelizondo@utb.edu.ec

⁴ Estudiante, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de las Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, Carrera de Educación Básica, jespinozam@fcjse.utb.edu.ec

que el modelo curricular que estaba vigente tenía un bajo nivel de integración que afectaba al perfil profesional, las organizaciones curriculares, las estrategias y métodos de enseñanza- aprendizaje y las indagaciones, por tanto el efecto e impacto directo en la formación profesional tanto en las competencias generales como específicas que debían lograr los estudiantes. Es por ello, parece necesario aclarar los conceptos y realidades que ofrece en el día a día para decidir lograr esa calidad de desempeño, La carrera de Educación Básica donde se empleó el rediseño como metodología curricular que permitió realizar una propuesta de un modelo curricular integrado que se toma en cuenta las multilaterales relaciones que, de modo armónico e interactivo, se lleva a cabo un buen clima educativo producen entre los componentes principales del mismo. La importancia del manejo y aplicación de procesos educativos entendidos como metodologías, estrategias y técnicas de enseñanza forman parte inicial del presente trabajo, además, se pone de manifiesto la necesidad del mejoramiento de la calidad educativa en los sistemas institucionales.

Palabras clave: *Modelo curricular, metodología, estrategias, estudiantes.*

ABSTRACT

In the process of transformation of the curricular designs that have been exposed at the national level, in Ecuador and in the Technical University of Babahoyo in particular, to demonstrate the effects that were obtained by applying the previous and new curricular model in the Education career. Basic in the quality of the professional training of the students, in several universities of Ecuador the impact of the new curricular model has had advantages and disadvantages in the teaching process, that is why the result obtained will reflect that the curricular model that was current had a low level of integration that affected the professional profile, the curricular organizations, the teaching-learning strategies and methods and the inquiries, therefore the effect and direct impact on professional training both in the general and specific competences that had to be achieved the students. For this reason, it seems necessary to clarify the concepts and realities that it offers on a day-to-day basis to decide to achieve that quality of performance, The Basic Education career where redesign was used as a curricular methodology that allowed making a proposal for an integrated curricular model that It takes into account the multilateral relations that, in a

harmonious and interactive way, a good educational climate is carried out, they produce among the main components of it. The importance of the management and application of educational processes understood as methodologies, strategies and teaching techniques are an initial part of this work, in addition, the need to improve educational quality in institutional systems is revealed.

Keywords: *Curricular model, methodology, strategies, students.*

INTRODUCCIÓN

En el campo de la educación, especialmente en las universidades, el tema de los programas cobra cada vez más importancia. Según (Gallardo, 2019) esto se debe a que el establecimiento de normas requiere revisión e investigación (autoevaluación institucional, acreditación de programas e instituciones, sistemas de créditos, etc.), y el tema es el foco de investigación. Formar a quienes optan por conocer, comprender y explorar la transformación educativa.

Esto se debe a que el diseño curricular actual para una variedad de ocupaciones no solo se debe apoyar la reconstrucción del contenido, sino también la diversificación. La estructura de la organización y la estructura de todo el aprendizaje que se encuentra allí. interactivo y sistemático basado en la investigación y la producción la ciencia, y la clarificación posterior a través de varias vías, nos permite potenciar el entrecruzamiento de carrera que ofrecen las instituciones de entre ellos se encuentra la educación superior (IES), la transferencia académica y reconocimiento internacional.

La investigación realizada es parte de una transformación del diseño curricular que se desarrolla a nivel nacional, ecuatoriano y universitario en Babahoyo y parte del proceso de acreditación profesional del país.

El modelo educativo ecuatoriano ofrece contenidos esenciales como mejorar la calidad de la educación y fortalecer la educación en todos los niveles. (Preciado, 2021) se plantea como objetivo sustentar la práctica educativa al interés nacional, para de este modo transformar la sociedad ecuatoriana. En este marco, (Garza, 2021) Definir un modelo educativo como una representación arquetípica del proceso educativo que contiene una representación funcional que es el resultado de la experiencia adquirida durante la

implementación de una teoría del aprendizaje. Así lo hace la Secretaría de Educación Pública. (Preciado G. A2., 021) El énfasis en el modelo educativo reestructura los componentes clave del sistema educativo nacional, a saber, la organización y los procesos escolares, las prácticas de aprendizaje en el aula y los planes de estudios, todos los cuales forman el núcleo del modelo. Sin embargo, muchos expertos en la materia creen que el modelo educativo ecuatoriano tiene un fuerte componente conductista inspirado en las ideas y principios de la escuela tradicional.

La formación profesional es un proceso en el que los sujetos, a través de sus actividades e interacciones con los demás, adquieren conocimientos, habilidades y hábitos relacionados con su profesión y configuran paulatinamente el desarrollo de su personalidad en su conjunto, su vida y preparación para la integración productiva en la sociedad. (Vezub, 2020) En la actualidad, las universidades enfrentan el gran reto de ampliar su capacidad de respuesta a las exigencias sociales, a las demandas crecientes que enfrentan los profesionales en formación para que alcancen a insertarse plenamente en los procesos sociales, productivos y científicos en un contexto de alta complejidad, caracterizado por la desigual situación económica, los vertiginosos cambios tecnológicos y la amplia diversidad sociocultural (Valera Sierra, 2019).

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

A continuación, se indica los tipos y diseño de estudio que se utilizara para llevar a cabo la presente investigación:

El alcance de la investigación está determinado por su nivel de profundidad. Se trabaja en tres niveles de diseño: exploratorio y explicativo

Exploratorio tiene como función recabar información sobre “Modelo curricular vigente y su incidencia en la calidad de la formación profesional de estudiantes de la carrera de Educación Básica de la UTB periodo 2023.”. es necesario fundamentarse en un marco teórico y diseñar hipótesis porque se parte de la base de que “se está explorando” y recaudando investigación sobre el cual no tenemos información. De esta manera, el alcance será generar conocimiento y sistematizarla con el objeto de proseguir con otras fases.

Explicativo O Interpretativo: Tiene como efecto establecer una relación lógica entre dos o más fenómenos. cumplen los diseños de investigación en los correspondientes ítems que conforman un proyecto de investigación y las preguntas que responden en el proceso

Según el control de las variables:

Es Experimental, porque ya ocurrieron los hechos, los mismos que no afectarán de ninguna

forma las variables expuestas; por lo que el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes.

Tipo de investigación

Es Aplicada, porque la implementación de este proyecto pretende informar a la ciudadanía sobre el modelo curricular vigente.

Es Descriptiva, porque nos permiten describir con precisión los currículos, estrategias, métodos de aplicación y su influencia en los alumnos; los mismos que valdrán para analizar minuciosamente los resultados que son objeto de estudio.

Método cualitativo y cualitativo

En esta investigación se utilizó el método cualitativo; se optó por este método, por que como determina (Labanda Ordóñez, 2020) este permite obtener información desde la observación de los procesos, aportes desde las experiencias de agentes centrales e interacción con los sujetos implicados del caso de estudio.

Además, el análisis de información y muestra de resultados permite determinar la problemática contextual y generar una construcción de nuevo conocimiento para hacer frente a los dilemas existentes.

A partir de estas consideraciones importantes del enfoque cualitativo, que presenta los aspectos relevantes para realizar la investigación se toma en consideración concreta y única para la realización del proyecto. Además, desde la dirección interpretativa este enfoque se orienta a explorar, conocer, analizar y determinar información desde fuentes como: individuos y grupos humanos que están involucrados en la problemática. Otros elementos que se suman para llevar el método planteado son los análisis de documentos teóricos más recientes y relevantes.

Técnicas

Para el proceso de la investigación se pensaron y se diseñaron técnicas e instrumentos que se alineen con el enfoque investigativo de este proyecto. A continuación de lo expuesto, se plantean las técnicas con sus debidos instrumentos para la recolección de la información.

Instrumentos

La observación, porque nos permitirá ver de una forma puntualizada los rasgos existentes objeto de nuestro estudio; para facilitar así la recopilación de información y así una oportuna solución a las hipótesis planteadas.

Entrevista, porque nos permitirá tener una conversación profesional con las personas que participan de la misma (docentes); y adquirir así información acerca del modelo curricular vigente.

Encuesta

Para la realización de esta investigación se ha utilizado un cuestionario creado apropiadamente, adecuado o especialmente dispuesto y estructurado en 10 preguntas.

RESULTADOS

La encuesta se realizó en Google formulario donde se obtuvo los siguientes resultados:

Gráfico 1. Modelo Curricular estudiantes de Educación Básica

Gráfico 2. Estado de variables modelos curriculares de los estudiantes de Educación Básica.

Gráfico 3. Formación profesional

Gráfico 4. Diseño Curricular

Gráfico 5. Rediseño Curricular

DISCUSIÓN

Después de realizar una encuesta a estudiantes de Educación Básica de primer a octavo años y entrevistar a asesores de gestión curricular, se identificaron los siguientes puntos clave:

- La educación superior en Ecuador es de alta calidad.
- La formación profesional actual en el departamento de Educación Básica es regular.
- El diseño curricular actual para los departamentos de ingeniería industrial no cumple con los estándares de calidad profesional.
- Los consultores en gestión curricular creen que es muy importante realizar capacitaciones antes de rediseñar el currículo.
- Los estudiantes de Educación Básica egresan de acuerdo al diseño actual del programa parcialmente preparado para atender las necesidades de la matriz productiva y de la sociedad en su conjunto.
- El departamento de Educación Básica debe implementar un modelo de reforma curricular en el departamento de ingeniería industrial basado en los requerimientos del Plan Nacional del Buen Vivir, las necesidades del Sector 4 y las áreas detalladas de CINE-UNESCO 2013. (Soto Conza, 2019)
- Los estudiantes creen que el rediseño de la carrera de Ingeniería Industrial les ayudará a lograr un estilo de calidad profesional dentro del marco establecido por el Consejo de Educación Superior.
- Una revisión del plan de estudios reemplazará la mejora de la formación profesional en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de educación. Carencia de un rediseño curricular que mejore la calidad de formación profesional.

CONCLUSIONES

En los últimos años, el sistema de educación superior ecuatoriano ha sufrido cambios con el fin de producir profesionales de alta calidad cuya preparación cualitativa cumpla con los requisitos de la matrícula. producción y la sociedad en general.

EL modelo curricular actual de formación profesional perfiles profesionales en la Universidad Técnica de Babahoyo es el Holístico por competencia se toman en cuenta la

complejidad de la integración del conocimiento, las habilidades, las destrezas y la comprensión de un individuo para realizar tareas con éxito. Ética, valores y práctica reflexiva como elementos de la acción competente, los efectos produce la organización curricular del modelo del currículo vigente en la calidad de la formación profesional de estudiantes un enfoque holístico crea en un ambiente pedagógico con las siguientes características donde: Es la instrucción del individuo en su totalidad. Los docentes ayudan a los estudiantes a convertirse en adultos felices y saludables. Los estudiantes se comunican con el mundo que los rodea.

Las causas las metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje del modelo del currículo vigente en la calidad de la formación profesional de estudiantes, A grosso modo, Las pautas para la organización general del contenido son las siguientes: – Recuerde la conexión entre ideas abstractas y concretas. – Confirmar las conexiones dialécticas generales y específicas entre los contenidos de geometría.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gallardo, L. M. (2019). Importancia de los programas virtuales en la educación superior peruana. . *Investigación Educativa*, 12.
- Garza, G. P. (2021). Modelo educativo personalizante en el acompañamiento. *Modelo educativo personalizante en el acompañamiento*, 16.
- Labanda Ordóñez, F. B. (2020). La evaluación como parte del proceso de aprendizaje y desarrollo de destrezas en las Ciencias Naturales en quinto año de EGB de la Unidad Educativa “16 de Abril” . (Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Educación), 2.
- Preciado, G. A. (2021). Modelo educativo implementado en Ecuador. Análisis y percepciones. *Dominio de las Ciencias*, 57.
- Preciado, G. A. (2021). Modelo educativo implementado en Ecuador. . Análisis y percepciones. *Dominio de las Ciencias*, 12.
- Rojas Betancur, H. M. (2020). La importancia de las políticas públicas de formación en investigación de niños, niñas y jóvenes en Colombia, para el desarrollo social. . *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, , 23.

Soto Conza, J. S. (2019). Influencia de los proyectos escolares en el nivel de apoyo escolar del área de deporte en los estudiantes del sexto grado de educación general básica de la Escuela Prof. Fabián Espinoza Sánchez, zona 7, distrito 07D06, Provincia de El Oro, cantón Santa Ro. Bachelor's thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación., 12.

Valera Sierra, R. (2019). El proceso de formación del profesional en la educación superior basado en competencias: el desafío de su calidad, en busca de una mayor integralidad de los egresados. . *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 12.

Vezub, L. &. (2020). El acompañamiento pedagógico como estrategia de apoyo y desarrollo profesional de los docentes noveles. Aportes conceptuales y operativos para un programa de apoyo a los docentes principales de Uruguay. Uruguay: Ministerio de cultura y deporte., 67.